

DOI: 10.5281/zenodo.18468994

**ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ
ІНСТРУМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ МОБІЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА**

*Книш М. О., асистент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського*

В умовах російсько-української війни військово-патріотична комунікація стала стратегічним ресурсом, що забезпечує суспільну консолідацію, підтримку морального духу та переосмислення національної ідентичності. Йдеться не лише про передачу інформації, а про комплексну систему ціннісних, символічних і візуально-комунікативних практик. Вони формують готовність громадян до активної участі в оборонному, культурному й інформаційному спротиві.

Зі швидким розвитком цифровізації військово-патріотична комунікація почала поєднувати контент із сучасними цифровими каналами впливу. Вони дозволяють якнайшвидше донести важливу інформацію до ширшої аудиторії, включаючи цивільних, міжнародних партнерів та союзників [1].

Окрім традиційних форм, військово-патріотична комунікація також набула інноваційного значення (табл. 1).

Тобто, проявом нової культурної мобілізації стало активне входження військової тематики в масовість, посилення ролі української мови, медіатизація образів військових, розвиток мемної культури, зростання цифрового патріотизму, волонтерство, переосмислення культурного канону через сучасні символи війни та участі громадян у створенні контенту, що формує спільні наративи [3]. Інноваційність цих форматів водночас створює виклики, пов'язані з можливими маніпуляціями, надмірною емоційністю та втратою контексту в коротких форматах контенту.

Створення позитивних символічних образів має особливе значення, демонструючи військових як героїв, захисників свободи, носіїв цінностей європейського цивілізаційного вибору. Ці образи стають комунікаційними маркерами, які стимулюють трансформацію суспільних практик на моделі

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

відповідальності, взаємодопомоги й гідності. Так, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення численні відео українських військових у TikTok під трек «Доброго вечора» гурту PROBASS і HARDI [2] змогли змінити страх і невизначеність громадян у відчуття єдності, впевненості та культурної суб'єктності.

Таблиця 1 – Інноваційні формати військово-патріотичної комунікації

Формат	Інноваційний потенціал	Приклади реалізації
Інфотейнмент	робить складні теми доступними	військові блогери, YouTube-канали ЗСУ, гумористичні ролики про армію
Меми й візуальний гумор	поширення наративів через самоіронію, швидкість сприйняття	мем-кампанії «руській военний корабль, іді на...», «паляниця» тощо
Соціальні мережі та reels-формати	оперативність, віральність, мобільний доступ	TikTok-кампанії, Instagram stories, Youtube shorts військових підрозділів
Відеоблоги та стрімінг	довірлива комунікація, ефект «присутності»	відео військових, live-стріми воєнних кореспондентів
Інфлюенсери	формування стратегічних наративів	популярні військові блогери
Документальні серіали та подкасти	формує довіру, емоційний зв'язок, архіває історичну пам'ять	подкасти про героїв, документальні фільми на YouTube та стрімінгових платформах
Digital-волонтерство та краудсорсинг	колективний вплив, масове продукування контенту	платформи збору даних про ворога, флешмоби підтримки ЗСУ
Гейміфікація	формує мотивацію та емоційне включення аудиторії	військові симулятори, мобільні ігри про оборону, квести
AR/VR-проекти	створює ефект присутності, підсилює емпатію і розуміння військової реальності	VR/AR-музеї війни

Таким чином воїни постали не як абстрактні «захисники», а як реальні люди, що є носіями гумору та сили. Це перетворило TikTok із платформи розваг на повноцінний інструмент інформаційної боротьби.

Таким чином, військово-патріотична комунікація в умовах російсько-української війни функціонує як багатовимірний інструмент соціокультурної мобілізації. Вона поєднує елементи традиційного патріотичного дискурсу з

сучасними форматами цифрової культури, створюючи нові моделі взаємодії держави, громадян та медіа. Її інноваційність полягає у здатності не лише інформувати, а й емоційно залучати, формувати спільні сенси та забезпечувати стійкість суспільства перед зовнішніми загрозами.

Список використаних джерел

1. Книш М. О. Комунікаційна політика військових структур в інтернеті: цілі, принципи та виклики. *Матеріали XXXII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»*. 2025. С. 263–264. URL: <https://doi.org/10.32782/2079-5009.krnu25.10.20> (дата звернення: 23.11.2025).
2. PROBASS Δ HARDI. ДОБРОГО ВЕЧОРА (WHERE ARE YOU FROM?), 2021. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=BvgNgTPTkSo> (дата звернення: 23.11.2025).
3. Vytkalov S., Vilchynska I. New Cultural Practices as an Instrument of National Identity Formation under Wartime. *National academy of managerial staff of culture and arts herald*. 2025. No. 3. URL: <https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2025.344104> (date of access: 23.11.2025).

ІНФОТЕЙНМЕНТ У ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Титаренко Д.Д., здобувачка вищої освіти
Книш М.О., асистент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

У цифровому суспільстві інфотейнмент формується як одна з ключових моделей медіакомунікації. Він об'єднує інформаційні повідомлення із розважальними елементами, що забезпечує швидке засвоєння складних політичних, економічних чи соціальних подій. В українському медіапросторі «легкі» новини стрімко розвиваються, виконуючи не лише інформаційну, а й соціокультурну та просвітницьку функції. Особливо це спостерігається в умовах інформаційної війни та суперництва за увагу користувачів.

Одним з найбільш яскравих прикладів є YouTube-канал «Телебачення Торонто» [2], який перетворився на впливовий інфотейнмент-майданчик із високим рівнем залученості та стійкою громадянською позицією. Поєднання сатири, гумору та візуального сторітелінгу дозволяє проекту пояснювати складні